

TA'LIMDAGI GENDER STEREOTIPLARIGA YECHIM SIFATIDA STEAM TA'LIMI

Xidoyatullayeva Gulsora Zoirovna

O'zDK huzuridagi B.Zokirov nomidagi Milliy estrada san'ati instituti

Xotin-qizlar maslahat kengashi raisi, katta o'qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17623932>

Annotatsiya. Ushbu maqola zamonaviy ta'lim tizimida gender tenglikka erishishda yuzaga keladigan muammolarni, xususan gender stereotiplarining ta'lim muhitiga va qizlarning ta'lim jarayonida ishtirok etishiga ta'sirini tahlil qiladi. Ushbu maqolada ta'limdagi an'anaviy stereotiplar qizlarning fan, texnologiya va muhandislik sohalariga bo'lgan qiziqishini kamaytirishi, ayollarning STEM sohalaridagi ishtirokini pasaytirishi va innovatsion salohiyatning qisman yo'qolishiga olib kelishi ta'kidlanadi. Maqolada STEAM ta'lim modeli gender tenglikni ta'minlashning samarali mexanizmi sifatida muhokama qilinadi, fan va ijodning integratsiyasi orqali qizlarning motivatsiyasini oshirish, mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish va ularni loyiha faoliyatlariga jalb qilish imkoniyatlari ta'kidlanadi. Bundan tashqari, namuna shaxslarning ahamiyati, ayol yetakchilarni ilgari surishning ijtimoiy ta'siri va murabbiylik dasturlarining samaradorligi tahlil qilinadi. Amaliy yechimlarga o'qituvchilar malakasini oshirish, gender-neytral ta'lim kontentini ishlab chiqish, ommaviy axborot vositalaridagi qo'llab-quvvatlashni mustahkamlash va institutsional mexanizmlarni faollashtirish kiradi. Maqola ta'limda inklyuzivlik va tenglikka erishish uchun keng qamrovli yondashuv zarurligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar. Gender tenglik, gender stereotiplar, STEAM ta'limi, STEM sohalar, namunaviy-o'rnak shaxslar, inklyuziv ta'lim, innovatsion rivojlanish, mentorlik dasturlari.

Аннотация. В данной статье анализируются проблемы достижения гендерного равенства в современной системе образования, в частности влияние гендерных стереотипов на образовательную среду и участие девочек в процессе обучения. В статье подчеркивается, что традиционные стереотипы в образовании снижают интерес девочек к науке, технологиям и инженерии, уменьшают участие женщин в STEM-областях и приводят к частичной потере инновационного потенциала. В статье рассматривается модель образования STEAM как эффективный механизм обеспечения гендерного равенства, подчеркиваются возможности повышения мотивации девочек, развития их навыков критического мышления и вовлечения их в проектную деятельность посредством интеграции науки и творчества. Кроме того, в статье анализируется важность ролевых моделей, социальное воздействие продвижения женщин-лидеров и эффективность программ наставничества. Практические решения включают повышение квалификации учителей, разработку гендерно-нейтрального образовательного контента, усиление поддержки в средствах массовой информации и активизацию институциональных механизмов. В статье подчеркивается необходимость комплексного подхода к достижению инклюзивности и равенства в образовании.

Ключевые слова. Гендерное равенство, гендерные стереотипы, STEAM-образование, STEM-области, ролевые модели, инклюзивное образование, инновационное развитие, программы наставничества.

Abstract. *This article analyses the challenges of achieving gender equality in the modern education system, particularly the impact of gender stereotypes on the educational environment and girls' participation in the learning process. This article emphasises that traditional stereotypes in education reduce girls' interest in the fields of science, technology and engineering, lower women's participation in STEM fields and lead to a partial loss of innovative potential. The article discusses the STEAM education model as an effective mechanism for ensuring gender equality, highlighting opportunities to increase girls' motivation, develop their critical thinking skills, and engage them in project-based activities through the integration of science and creativity. Furthermore, the article analyses the importance of role models, the social impact of promoting female leaders and the effectiveness of mentoring programmes. Practical solutions include enhancing teacher qualifications, developing gender-neutral educational content, strengthening support in the mass media, and activating institutional mechanisms. The article highlights the need for a comprehensive approach to achieving inclusivity and equality in education.*

Keywords. *Gender equality, gender stereotypes, STEAM education, STEM fields, role models, inclusive education, innovative development, mentoring programmes.*

Ayollar va qizlarning huquq va manfaatlarini ta'minlash hamda ularning siyosiy va jamoat hayotida ishtirokini kengaytirish davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Yangi O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasi va O'zbekiston 2030 strategiyasi doirasida ayollar va qizlarga keng qamrovli yordam ko'rsatish hamda ular uchun teng huquq va imkoniyatlar yaratish maqsadida keng qamrovli islohotlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, zamonaviy ta'lim tizimida gender tenglik strategik ahamiyatga ega, chunki jamiyatning barqaror rivoji uning to'liq salohiyatini ro'yobga chiqarishga bog'liq. Biroq, ba'zi ta'lim tizimlari hanuzgacha chuqur ildiz otgan gender stereotiplarini saqlab qolmoqda. Bu qizlarning texnika va tabiiy fanlarga bo'lgan qiziqishini kamaytiradi va ularning tanlovlarini cheklaydi. Bu kontekstda ta'limga inklyuziv va innovatsion yondashuv – STEAM ta'limi – muhim rol o'ynaydi. STEAM — bu fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematikani integratsiya qilishga asoslangan ta'limiy tushuncha bo'lib, u yoshlarning ijodiy va tanqidiy fikrlashini rivojlantiradi hamda teng imkoniyatlar uchun sharoit yaratadi.

Zamonaviy ta'lim tizimida gender stereotiplari turli shakllarda namoyon bo'lib, talabalarning salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarishiga jiddiy to'sqinlik qiladi. Xususan, “qizlar gumanitar fanlarga ko'proq mos keladi” degan jimlikdagi e'tiqod va texnika hamda tabiiy fanlarda erkaklar hukmronligi haqidagi qarashlar ta'limda teng imkoniyatlarni zaiflashtiradi. Bundan tashqari, xotin-qizlarning rahbarlik qobiliyatlarini kam baholash va o'qituvchilar hamda ota-onalarning gender nuqtayi nazardan no'rin kutishlari talabalarning akademik o'sishi, kasb tanlovi va o'ziga bo'lgan ishonchiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bunday stereotiplar nafaqat shaxsiy rivojlanishni cheklaydi, balki ta'lim muassasalaridagi muhitga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi, qizlarning ishtirokini kamaytiradi va ta'lim samaradorligini pasaytiradi. Shuni ta'kidlash joizki, O'zDk huzuridagi Botir Zokirov nomidagi Milliy estrada san'ati institutida bunday stereotip qarashlar hukm surmasligiga guvoh bo'lishingiz mumkin. Bunga misol qilib kollegial organlarni gender tenglik asosida tashkil etilganligi va bugungi kun ma'lumotiga ko'ra jamoada xotin-qizlar 43% erkaklar 57% ni tashkil etayotgani hamda u hoh rahbar ayol bo'lsin, hoh oddiy xodima doimiy ravishda favqulotli xayotiy vaziyatlarda Rahbariyat tomonidan qo'llab quvvatlanib kelinmoqda.

Stereotiplar ta'lim tizimi va jamiyat rivojlanishiga bir qator salbiy oqibatlar keltirishi borasida dunyo sotsiologlari xavotirli farazlarini ta'kidlashgan. Xususan, qizlarning fan va texnologiyalarga bo'lgan qiziqishining pasayishi ayollarning STEM (fan, texnologiya, muhandislik, matematika) sohasidagi ishtirokini kamaytiradi. Bu esa o'z navbatida iqtisodiy rivojlanishda jinsiy nomutanosiblikka va mamlakatning ba'zi innovatsion salohiyatidan mahrum bo'lishiga olib keladi. Muhim jihat shundaki, gender stereotiplari nafaqat shaxslarning o'zini ro'yobga chiqarish imkoniyatlarini cheklaydi, balki kengroq ijtimoiy va tadqiqot faoliyatlarining samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi va intellektual resurslarning mantiqsiz taqsimlanishiga olib keladi.

STEAM ta'limi qizlarning fan va texnologiyaga bo'lgan tabiiy qiziqishini mustahkamlash uchun muhim pedagogik vositadir. Uning asosiy afzalliklari shundaki, fan va ijodning uyg'unlashuvi o'quv jarayonini xilma-xil va qiziqarli qiladi, amaliy mashg'ulotlar nazariy bilimlarni real hayot misollari bilan bog'lab, qizlarda uzoq muddatli motivatsiya shakllantirishga yordam beradi. Bundan tashqari, ijodiy vazifalar qizlarning mustaqil fikrlash, tashabbus ko'rsatish va innovatsion yechimlar izlash qobiliyatini rivojlantiradi. Hamkorlikdagi loyihalarda birgalikda ishlash o'g'il va qizlar o'rtasida teng huquqli muloqot va hamkorlik madaniyatini shakllantirishga yordam beradi, gender tenglikni targ'ib qiluvchi jamoaviy modelni yaratadi. STEAM tushunchasi stereotiplarni buzadi: robototexnikada dizayn elementlaridan foydalanish, musiqa orqali fizika qonunlarini o'rganish yoki texnologik muammolarga estetik yondashuv orqali yangi g'oyalarni ishlab chiqish kabi integratsion usullar qizlar uchun fan sohasini yanada jozibali va tushunarli qiladi.

Stereotiplarni yengish uchun yana bir ijtimoiy mexanizm – namunaviy o'rnak shaxslar bo'lishi mumkin. O'rnak shaxslar yoshlarni o'quv jarayonida ilhomlantiruvchi asosiy omillardan biridir. Qizlar o'zlariga o'xshash xotin-qiz olimlar, muhandislar, tadqiqotchilar va ijodkorlarni ko'rganda, muvaffaqiyatga erishish bo'yicha o'z imkoniyatlariga bo'lgan ishonchlari ortadi, bu esa ta'lim va ijtimoiy faoliyatda faol ishtirok etishni rag'batlantiradi. Haqiqiy hayotiy misollar talabalarning motivatsiyasini oshiradi, STEAM fanlariga qiziqishni rag'batlantiradi va kasbiy imkoniyatlar doirasini kengaytiradi. Ta'lim muassasalarida "STEAMda ayollar" haftaligi, fan sohasidagi yetakchi ayollar bilan uchrashuvlar, qizlar uchun mentorlik dasturlarini joriy etish va ommaviy axborot vositalarida ayollarning yutuqlarini targ'ib qilish kabi tashabbuslar namunali shaxslar o'quv tizimini mustahkamlaydi va stereotiplarni zaiflashtiradi.

Jinsiy tenglikni ta'minlash va STEAM ta'limini samarali amalga oshirish uchun keng qamrovli yondashuv zarur. Birinchidan, o'quv dasturiga jinsga xos misollar va tasvirlar o'rniga jinsiy neytral va inklyuziv loyihalarni kiritish muhimdir. O'qituvchilarni tayyorlashda ham yangi yondashuv zarur: STEAM metodologiyasi va gender masalalari bo'yicha ixtisoslashgan kasbiy rivojlanish kurslari o'qituvchilarning pedagogik kompetensiyalarini mustahkamlaydi. Axborot muhitida namuna shaxslarning yetishmasligini bartaraf etish uchun ayollarning yutuqlarini targ'ib qiluvchi maxsus media loyihalarini ishga tushirish maqsadga muvofiq. Bundan tashqari, qizlarni jalb etadigan loyihalar uchun moliyaviy resurslar yetishmasligi muassasaviy qo'llab-quvvatlashni talab etadi — davlat va nodavlat grantlarini faollashtirish hamda xalqaro dasturlar bilan hamkorlikni mustahkamlash ta'limda tenglik uchun keng imkoniyatlar yaratadi.

Xulosa o'rnida, ta'limda gender tenglikka erishish barqaror rivojlanish uchun asosiy shartlardan biri hisoblanadi. Maqolaning tahlili shuni ko'rsatadiki, jamiyatda hanuzgacha mavjud bo'lgan gender stereotiplari ta'lim muhitida o'quvchilar uchun imkoniyatlarning nomutanosib taqsimlanishiga, qizlarning STEM sohasida ishtirok etishining kamayishiga va innovatsion

salohiyatni to‘liq ro‘yobga chiqarishning imkonsizligiga olib keladi. O‘z navbatida, STEAM ta‘limi ilm-fan va ijodning uyg‘unlashuvi orqali qizlarda ijodiy fikrlash, tanqidiy tahlil va muammolarni hal qilish ko‘nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiluvchi samarali mexanizmga aylanmoqda. O‘rnak shaxslar yaratish, murabbiylik dasturlari va ayollarning ilm-fandagi yutuqlarini targ‘ib qilish qizlar uchun ilhom manbai bo‘lib xizmat qiladi, bu esa o‘z navbatida gender tenglikni mustahkamlaydi. Ushbu muammolarni hal qilish uchun keng qamrovli yondashuv zarur: o‘quv dasturlarini qayta ko‘rib chiqish va o‘qituvchilar tayyorlashni takomillashtirish. Ommaviy axborot vositalarida va jamoat diskursida gender tenglikni targ‘ib qilish hamda muassasalarning qo‘llab-quvvatlovini kengaytirish kabi chora-tadbirlar ta‘lim muhitida inklyuzivlik va teng imkoniyatlar tamoyilini ta‘minlashga xizmat qiladi. Shunday qilib, STEAM ta‘limi vaqtinchalik loyiha emas, balki kelajak avlodlar uchun strategik ta‘lim modelidir.

ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi. (2019). *O‘zbekiston Respublikasining qonuni “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida”* (O‘RQ-562-sonli Qonun).
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2020). *Gender tenglikni ta‘minlashga oid chora-tadbirlar* (PF-6013-sonli Farmon). Toshkent.
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. (2021). *Gender tenglikni ta‘minlash bo‘yicha milliy dastur*. Toshkent.
4. Xidoyatullayeva, G. (2024). Mamlakatimizda gender tengligiga yo‘l. In *O‘zbekistonning rivojlanish taraqqiyotida xotin-qizlarning o‘rni* (Respublika ilmiy konferensiyasi). Retrieved from https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=nGTH-cIAAAAJ&citation_for_view=nGTH-cIAAAAJ:W7OEmFMy1HYC
5. Khidoyatullaeva, G. (2023). Pedagogical need for using STEAM educational technology: Interdisciplinary methodology, connection of physics with music. *Tadqiqotlar.uz*. Retrieved from <https://tadqiqotlar.uz/02/article/view/895/853>
6. Abduraxmonov, A., & Rahimov, B. (2022). *Gender tengligi va ijtimoiy rivojlanish masalalari*. Toshkent: Fan.
7. Rajabova, N. (2021). *O‘zbekistonda gender siyosati: muammo va yechimlar*. Toshkent: Iqtisodiyot.
8. Ajarova, Sh. (2023). STEM ta‘limining dolzarbligi va gender integratsiyasi. *Pedagogika*, (4).
9. UNESCO. (2022). *STEM Education for Girls: Progress and Challenges*. UNESCO Publishing.
10. World Bank. (2023). *Gender Equality and Development Report*. Washington, DC: World Bank.
11. OECD. (2021). *Bridging the Gender Gap in STEM Fields*. Paris: OECD.
12. UN Women. (2022). *Gender Stereotypes and Their Socio-Economic Impact*. New York: UN Women.
13. Cheryan, S., Ziegler, S., & Montoya, A. (2017). Why are women underrepresented in STEM? Psychological barriers and stereotypes. *Psychological Bulletin*, 143(1), 1–35.